

hoeft zal hebben aan bedrijfseconomisch advies van zodanigen aard, dat de verenigbaarheid met de controlerende functie van de accountant verworpen moet worden. In het algemeen zullen dat adviezen moeten zijn over vraagstukken in het bijzonder liggende op het terrein van de dirigerende, ja veelal de constituerende leiding. Vraagstukken welke beslissing als regel beheersdaden van groot belang zijn. Welnu, wat wordt het organisatorisch beeld, wanneer die beslissingen moeten worden genomen aan de hand van adviezen, zó, dat de beslissing genomen, de adviseur nog een verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die beslissing zou blijven meedragen. Ik zie dan toch een tekortschieten van de leiding.

Dat onder de gegeven, naar ik meen bijzondere, omstandigheden in vele bedrijfshuishoudingen een overbezetting van de leiding is opgetreden, is onmiskenbaar. Een daardoor omvangrijker beroep op adviseurs, gedeeltelijk tredende in de plaats van de leiding, is een noodmaatregel, waarvan de leiding op de duur niet ongestraft gebruik kan maken, terwijl de adviseur niet ongestraft gehoor zal kunnen blijven geven aan verzoeken van die strekking.

Dat de overheid harerzijds te kampen heeft met een overbezetting van zijn leigingsgevend apparaat en daardoor van tijd tot tijd ook een beroep doet op de hulp van adviseurs, wier adviezen worden gevolgd, zonder dat over de inhoud dier adviezen voldoende kritisch beraad en daarna verantwoord besluit wordt genomen, acht ik mogelijk en zelfs waarschijnlijk.

Maar deze verschijningsvormen zullen toch van voorbijgaande aard moeten blijken.

En op welke gronden zou van het afgesplitste adviseursberoep de doelmatigheid moeten worden verwacht?

Voor de vraagstukken, die er voor hem liggen zouden bij de grote bedrijfseenheden (meer in het bijzonder de grote ondernemingen), is een zodanig omvangrijke kennis nodig van het bedrijf (of de bedrijven), dat een eigen orgaan van de leiding, voorzien van de nodige deskundigheid, aan de oplossing van deze vraagstukken zal worden gezet.

En bij de middelgrote? Zal daar veelal de leiding niet in staat zijn, zelfs in staat moeten zijn, deze vraagstukken zelf op te lossen? Er moet een grens zijn, waarbij de onvoldoende capaciteit van de leiding irrationeel wordt; waar ligt die?

Het is dunkt mij aan de bedrijfseconomie de analyse van dit probleem te geven.

UIT HET BUITENLAND

Internationale samenwerking tussen accountants.

(International Cooperation among Accountants).

Artikel in „The Journal of Accountancy”. December 1947.

In een toespraak tijdens de jaarlijkse vergadering van het American Institute of Accountants in October 1946, gaf Sir Harold Howitt, voorzitter van het Institute of Chartered Accountants in England en Wales, als zijn mening, dat er over de gehele wereld meerdere samenwerking moet zijn tussen de Accountants-Verenigingen.

Deze suggestie leidde tenslotte tot een vergadering van vertegenwoordigers van het Institute of Chartered Accountants, the Dominion Association of Chartered Accountants (Canada) en het American Insti-

tute of Accountants, welke gehouden werd in October 1947 te New York.

Er werd de gehele dag gesproken over de doeleinden van een gezamenlijk, internationaal programma en over de wijze, waarop deze bereikt konden worden. Slechts de meest algemene gevolgtrekkingen konden verwacht worden van een dergelijke, eerste bijeenkomst; doch deze waren voldoende als basis voor een nadere uitwerking in de toekomst.

Als uiteindelijk doel werd gesteld een tot standkomen van internationale standaardvormen in het afleggen van rekening en verantwoording, waardoor de waarde, welke men aan jaarverslagen e.d. kan hechten, verhoogd zou worden. Er moet worden bereikt, dat ieder die geld wil investeren, hetzelfde leest en begrijpt uit een financieel verslag, hetgeen niet tot stand kan komen zonder de actieve samenwerking van de Accountants in de betreffende landen. In de internationale financiële wereld geeft, meer dan iedere andere factor, een gunstig oordeel van een onafhankelijke accountant over een financieel verslag, een waarborg omtrent de juistheid daarvan.

De vertegenwoordigers van de diverse Verenigingen, welke aanwezig waren in New York in October 1947, hadden geen gelegenheid om te komen tot het oprichten van een internationale Accountants Organisatie, maar als een voorlopig doel stelden zij voor, regelmatige uitwisseling van gegevens tussen de verschillende Accountants Verenigingen. Bovendien achtten zij het wenselijk zo spoedig mogelijk te komen tot de organisatie van het eerstvolgende (6e) Internationale Accountants Congres, en dat intussen iedere aanmoediging zou worden gegeven tot het uitnodigen van sprekers op vergaderingen en conferenties van Accountants-organisaties in verschillende landen.

Dat de Amerikaanse Accountants zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn, wordt geïllustreerd door het voorstel, gedaan door het American Institute of Accountants, op de vergadering te Miami Beach, Florida op 4 November j.l., dat behelst het aannemen als „international associates” van buitenlandse Accountants, welke in het bezit zijn van diploma's, vergelijkbaar met het CPA certificaat in de Verenigde Staten.

J. M. T.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Rund um ein Reise-Rapport

Redactie — Wie stellt man ein Reise-Rapport zusammen? Es kommt auf die Zusammenarbeit an. So organisiert, dass mit einem Minimum an Schreibearbeit ein Maximum an Leistung und Erfolg erreicht wird. Die Kundenbesuchskontrolle. Die Karte dabei gebraucht. Der Situationsbericht. Auch Rapporte der Firma sind nötig.

B a I

Der Organisator, No. 343, Oktober 1947